

**Diniy tashkilotlar xizmatchilarining mehnatini huquqiy tartibga solish
(musulmonlar idorasi xodimlari misolida)**

Umurzoqov Muhammad Alisher o'g'li

Muhammadfotih9898@gmail.com

Toshkent davlat yuridik universiteti

Mehnat huquqi magistranti

Xatamov Jahongir Ungarovich

O'zbekiston musulmonlar idorasi yuridik

bo'lim boshlig'i v.v.b

Annotatsiya: Ushbu maqolada xorijiy mamlakatlar amaliyotida diniy tashkilotlar xodimlari mehnatini huquqiy tartibga solishning asoslari ochib berilgan. Diniy tashkilotlar xizmatchilari mehnatining o'ziga xos jihatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Mehnat kodeksi, diniy tashkilotlar, diniy tashkilotlar xizmatchilari, konstitutsiya.

Legal regulation of labor of employees of religious organizations

(on the example of the Muslim Board)

Umurzoqov Muhammad Alisher o'g'li

Muhammadfotih9898@gmail.com

Tashkent State University of Law

Master of Labor Law

Khatamov Jahongir Ungarovich

Acting Head of the Legal

Department of the Muslim Board of

Uzbekistan

Annotation : This article reveals the basics of legal regulation of labor of employees of religious organizations in the practice of foreign countries. The specifics of the work of employees of religious organizations are analyzed.

Keywords: Labor Code, religious organizations, clergy of religious organizations, constitution.

Har qanday jamiyat diniy qarashlar bilan o'zaro chambarchas bog'liq holda mavjuddir. Diniy e'tiqod erkinligi insonning shaxsiy huquqlaridan biridir. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 31-moddasida Hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanishi, har bir inson xohlagan dinga e'tiqod qilish yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik huquqiga ega ekanligi. Diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmasligi belgilab qo'yilgan.¹

Vijdon erkinligi masalasi nafaqat bizning konstitutsiyamizda balki boshqa rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar konstitutsiyasida ham belgilab berilgan. Masalan , Rossiya Federatsiyasi konstitutsiyasida ham ushbu masala quyidagicha belgilangan:

“Har kimga vijdon va e'tiqod erkinligi, shu jumladan yakka tartibda yoki birgalikda istalgan dinga e'tiqod qilish yoki hech qanday dinga e'tiqod qilmaslik, diniy va boshqa e'tiqodlarni erkin tanlash, egallash va tarqatish hamda ularga muvofiq harakat qilish huquqi kafolatlanadi”.²

Shuningdek, Qozog'iston Respublikasining konstitutsiyasida ham vijdon erkinligi masalasi belgilab berilgan:

“Har kim o'z millatiga mansub bo'lish, qaysi partiyaga va diniy mansubligini tanlash, ko'rsatish yoki ko'rsatmaslik huquqiga ega”.³

Ukraina Respublikasi Konstitutsiyasida ham vijdon erkinligi masalasi belgilangan:

“Har bir inson shaxsiy falsafa va din erkinligi huquqiga ega. Bu huquq har qanday dinga e'tiqod qilish yoki e'tiqod qilmaslik, yakka o'zi yoki birgalikda va to'siqlarsiz diniy marosimlarni bajarish, diniy faoliyat bilan shug'ullanish erkinligini o'z ichiga oladi”.⁴

Insonlarning diniy e'tiqodlari hamda amallarini tizimlashtirish hamda tartibga solish maqsadida diniy tashkilotlar tashkil etilishi lozimdir. O'zbekiston Respublikasining “vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida”gi qonunida diniy tashkilot tushunchasiga quyidagicha ta'rif berilgan : **diniy tashkilot** — fuqarolarning

¹ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 31-modda.

² Rossiya Federatsiyasi konstitutsiyasi 28-modda.

³ Qozog'iston Respublikasining konstitutsiyasi 20-modda.

⁴ Ukraina Respublikasi Konstitutsiyasi 35-modda.

belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkazilgan, birgalikda dinga e'tiqod qilish, ibodat qilish, diniy rasm-rusumlar va marosimlarni bajarish maqsadida tashkil etilgan, daromad (foйда) olishni o'z faoliyatining asosiy maqsadi qilib olmagan hamda olingan daromadlarni (foydani) o'z ishtirokchilari (a'zolari) o'rtasida taqsimlamaydigan ko'ngilli birlashmasi (mahalliy diniy tashkilot, diniy ta'lim muassasasi va diniy tashkilotlarning O'zbekiston Respublikasi bo'yicha markaziy boshqaruv organi).

O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 61-moddasida diniy tashkilotlar va birlashmalar davlatdan ajratilganligi hamda qonun oldida tengligi, davlat diniy birlashmalarning faoliyatiga aralashmasligi belgilab berilgan.

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo'yicha qo'mitaning statistic ma'lumotlariga ko'ra ayni paytda O'zbekiston Respublikasida jami **2300ga yaqin** diniy tashkilot va **16 ta** diniy konfessiya faoliyat yuritib kelmoqda. Shulardan **2104** tasi musulmon masjidlari, **166 ta** xristian tashkiloti, **8 ta** yahudiy jamoasi, **6 ta** Baxoiylik jamiyati, **1 ta** krishnachilar jamiyati va **1 ta** budda ibodatxonasi, shuningdek, O'zbekiston konfessiyalararo Bibliya jamiyati ham faoliyat ko'rsatmoqda.⁵ Ushbu tashkilotlarda xizmat qilayotgan xodimlarning mehnatini tartibga solish masalasi esa dolzarbligicha qolmoqda. Chunki diniy tashkilotlar xizmatchilarining mehnatini tartibga solish masalasi O'zbekiston Respublikasi mehnat kodeksida ham, boshga umummajburiy normativ huquqiy hujjat bilan ham tartibga solinmagan. Shuning uchun Rivojlangan davlatlar tajribasini o'rganib tahlil qilishda foyda bordir.

Rossiya Federatsiyasi Mehnat kodeksida Diniy tashkilotlar xizmatchilarining mehnatini tartibga solish masalasi alohida bob bilan belgilangan. Rossiya Federatsiyasi Mehnat kodeksi 342- moddasida diniy tashkilotlarda ish beruvchi hamda xodim tushunchalariga ta'rif berilgan. Unga ko'ra Ish beruvchi - bu xodim bilan yozma mehnat shartnomasi tuzgan federal qonun bilan belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tgan diniy tashkilot. Diniy tashkilot bilan mehnat shartnomasi tuzgan, muayyan ishlarni shaxsan o'zi bajaradigan, diniy tashkilotning ichki tartib-qoidalariga bo'ysunadigan 18 yoshga to'lgan shaxs xodim hisoblanadi.

E'tibor beradigan bo'lsak diniy tashkilotlarda ishlash uchun belgilangan minimal yosh 18 yosh etib belgilangan. Bizning mehnat qonunchiligimizga ko'ra subekt Yoshi 16 deb belgilangan. Lekin diniy xizmatchilar uchun alohida yosh belgilanmagan. Bizda yosh senzi o'rniga diniy ma'lumotga ega bo'lish senzi belgilangan. Masalan, bir fuqaro masjid imomi lavozimida ishlashi uchun eng kamida o'rta -maxsus islom bilim yurtini tamomlagan bo'lishi kerak. Ya'ni madrasa yoki Oliy Mah'adni tamomlamagan kishilar

⁵ <https://religions.uz/uz/pages/view?id=68>

masjid imomi bo'la olmaydilar. Turkiya qonunchiligiga ko'ra litseyini tamomlagan kishi masjid imomi lavozimida ishlashi mumkin.⁶

Diniy tashkilotlar va ularning xodimlari o'rtasida mehnat shartnomasini tuzishda muddat masalasi ham alohida jihatlarga ega. O'zbekiston Respublikasining mehnat kodeksining 75-moddasiga ko'ra mehnat shartnomasi nomuayyan muddatga, 5 yildan ortiq bo'lmagan muayyan muddatga, ma;lum bir ishni bajarish muddatiga tuziladi. Unda imomlar bilan muayyan muddatli mehnat shartnomasi tuzish mumkinmi? Mehnat kodeksining 76-moddasiga ko'ra quyidagi hollarda muddatli mehnat shartnomalari tuzilishi mumkin:⁷

1) bajarilajak ishning xususiyati, uni bajarish shartlari yoki xodimning manfaatlarini hisobga olgan tarzda, nomuayyan muddatga mo'ljallangan mehnat shartnomalarini tuzish mumkin bo'lmagan hollarda;

2) korxonada rahbari, uning o'rinbosarlari, bosh buxgalter bilan, korxonada bosh buxgalter lavozimi bo'lmagan taqdirda esa, bosh buxgalter vazifasini bajaruvchi xodim bilan.

Demak diniy tashkilotlarning rahbarlari, uning o'rinbosarlari yoki bosh buxgalteri bilan muddatli mehnat shartnomasi tuzish mumkindir.

Rossiya mehnat kodeksiga ko'ra Xodim va diniy tashkilot o'rtasida mehnat shartnomasi belgilangan muddatga tuzilishi mumkin.

Diniy tashkilotlar xodimlarining mehnatini tartibga solishda ish vaqti masalasi ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining mehnat kodeksiga ko'ra xodimlar uchun 40 soatlik maksimal ish haftasi belgilangan. Bunda 5 kunlik ish haftasida ishlaydiganlar uchun kuniga 8 soat, 6 kunlik ish haftasida ishlaydiganlar uchun esa kuniga 7 soatlik ish kuni belgilangan. Diniy tashkilotlar xodimlari uchun ish vaqti masalasi tartibga solinmagan. Bu ba'zi noqulayliklarni keltirib chiqaradi . Masalan, masjid imomlari bir kunda 5 mahal namozni jamoatga o'qib berishlari kerak bo'ladi. Bundan tashqari janoza, nikoh , marakalar kabi jamiyatda sodir bo'ladigan tadbirlarni tashkil etish masalasi ham imomlarga yuklatilgan. Shunaqada ularning ish kuni bir kunda 12-14 soatgacha cho'zilib ketadi. Hamma masjidlarda ham imom noiblari ya'ni imomlarning o'rinbosarlari mavjud emasligini hisobga oladigan bo'lsak , bu yuklamalar ish vaqti haqidagi O'zbekiston Respublikasi mehnat kodeksi normasining buzilishiga sabab bo'lmoqda.

⁶ <https://www.milliyet.com.tr/egitim/imam-nasil-olunur-imam-olmanin-sartlari-nelerdir-6527427>

⁷ O'zbekiston Respublikasining mehnat kodeksining 75-moddasi

Rossiya Federatsiyasi mehnat kodeksiga qaraydigan bo'lsak unda diniy tashkilotlar xodimlarining mehnati qanday tartibga solinishi belgilab berilgandir. Kodeksning 345-moddasida Diniy tashkilot xodimlarining ish tartibi ushbu Kodeksda belgilangan me'yoriy ish vaqti hamda diniy marosimlar va diniy tashkilotning ichki tartib-qoidalarida belgilangan boshqa tadbirlar jadvalini hisobga olgan holda belgilanadi deb belgilab qo'yilgan.⁸

Diniy tashkilotlar xodimlarining Dam olish vaqti va dam olish kunlari masalasi ham muammoli masala bo'lib qolmoqda. Amaldagi mehnat kodeksimizning 128-moddasiga binoan Ishning tugashi bilan keyingi kuni (smenada) ish boshlanishi o'rtasidagi kundalik dam olish vaqtining muddati o'n ikki soatdan kam bo'lishi mumkin emas.⁹

Lekin masjid imomlari ayni vaqtdagi hisob bilan xufton (kechki) namozni 20:00 atrofida o'qib berishyapti. Bomdod (tonggi) namozi esa 05:30 atrofida o'qilmoqda ekan. Bu vaqtlar oralig'ini hisoblaydigan bo'lsak o'rtacha 10 soatni tashkil etmoqda.¹⁰ Bu mehnat kodeksimizning 128-moddasiga nomuvofiq kelmoqda. O'z navbatida diniy tashkilotlar xodimlarining kunlik dam olish vaqti masalasini qayta ko'rib chiqib tartibga solish kerak.

Shuningdek , dam olish kunlari masalasi ham muammodan holi emas.

Mehnat kodeksimizning 129-moddasida quyidagicha belgilab berilgan :

Barcha xodimlarga dam olish kunlari (har haftalik uzluksiz dam olish) beriladi.

Besh kunlik ish haftasida xodimlarga haftada ikki dam olish kuni, olti kunlik ish haftasida esa, bir dam olish kuni beriladi.

Umumiy dam olish kuni yakshanbadir.¹¹

Masjid imomlari har kunlik ibodatlarini o'z vaqtida jamoatga (masjid jamoasiga) o'qib berishi kerak. Yakshanba kunlari ham ibodatlar davom etadi, ya'ni masjid imomlarining dam olish kuni masalasini tartibga solish masalasi ham muammolardan biri hisoblanadi.

Yoki O'zbekiston Respublikasi mehnat kodeksining 131-moddasi bilan 9 ta umumiy dam olinadigan bayram kunlari belgilangan bo'lib ulardan iktasi Ro'za hayit (Iyd al-Fitr) va Qurbon hayit (Iyd al-Adha) hisoblanadi. Bu kunlarda ham Masjid imomlari 131- moddada belgilangan dam olish huquqidan foydalana olmaydilar.

⁸ <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/60535/65252/E01RUS01.htm#chap54>

⁹ O'zbekiston Respublikasining mehnat kodeksining 128-moddasi

¹⁰ <https://shosh.uz/uz/namoz-vaqtlari-toshkent/>

¹¹ O'zbekiston Respublikasining mehnat kodeksining 129-moddasi

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, diniy tashkilotlar xodimlarining mehnatini tartibga solishda bir qator amaliy muammolar mavjuddir. Ushbu muammolarni umummajburiy normalar bilan tartibga solish kunimizdagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Chunki birgina Musulmonlar idorasi xodimlarining soni 4 ming kishi atrofidadir¹². Bundan tashqari qolgan 15 diniy konfessiya tarkibidagi tashkilotlar xodimlarining ham mehnati hech qanday qonun bilan tartibga solinmagan. Bu barcha diniy tashkilotlar xodimlari uchun umumiy mehnat shartlarini belgilab beradigan huquqiy norma ishlab chiqishni taqozo etmoqda. Tadqiqot natijasida shu narsa ma'lum bo'ldiki , Rossiya Federatsiyasidan tashqar boshqa MDH davlatlarining mehnat kodekslarida ham aynan diniy tashkilotlar xodimlarining mehnatini tartibga solish masalasi belgilanmagan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining yaqinda qabul qilingan va hali kuchga kirmagan yangi mehnat kodeksida ham bu masala ochiq qolgan. Ya'ni diniy tashkilotlar xodimlarining mehnatini huquqiy jihatdan tartibga solish masalasi dolzarbligicha qolmoqda.

¹² <http://www.muslim.uz/>